

Yoshlarning ilm-fandagi ro‘li

mahalliy konferensiyasi

O'ZBEK TILIDA SINONIMLAR TAHLILI

Ravshanov Dildora O'ktam qizi

Guliston davlat universiteti Lingvistika yo'nalishi 1-kurs magistranti

sobirravshanov3@gmail.com

+998991914472

Annotatsiya: Bugungi davrda lingvistik ontologiyalarni rivojlantirish maqsadida ularning birlamchi elementlari – sinsetlarni shakllantirish uchun ham tildagi sinonimik hodisani chuqur tahlil etish, sinonimik qatorlarni pragmalingvistik jihatdan to'g'ri tashkil etish, dominantani aniqlash, sinonimik qatorlardagi yuqori, o'rta va quyi qatlamini aniqlash ahamiyatlidir. Ushbu maqolada o'zbek tili sinonimlarining klassifikatsiyasi haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, sinonimlar, noverbal vositalar, sinonimik qatori, farqlilik, aynanlik, gradual oppozitsiya.

Til birliklari orasidagi sinonimiya munosabati tilday murakkab va muhtasham tizim tarkibidagi favqulodda ahamiyatli paradigmatic munosabatlardan biri sanalib, bu munosabatning mavjudligi mazkur tizimning takomili va taraqqiyoti darajasi bilan mutanosibdir. Fan tilida aytganda, tilning shakllanganlik darajasining yuksakligini, demakki, uning aniqligi va ranginligini ifoda etadigan muntazam va aniq omillardan biri, unda lisoniy birliklararo ma'nodoshlik – sinonimiya munosabati imkoniyatlarining ko'lamdorligidir. O'zbek tili ana shunday qadimiy va rivojlangan boy tillardan biri sifatida salmoqli miqdordagi sinonimik munosabatlar asosida qo'shilgan yoki birlashadigan so'z boyliklari zaxirasiga sohib tildir.

Ayrim tadqiqotchilar sinonimlar muammosi benihoya ahamiyatli leksikologik masalalardan biri ekanligini ta'kidlar ekan, shunday yozadilar: Yevropada "hali XVIII asrning oxirlaridayoq muayyan bir tushuncha ifodasi uchun tilda bir necha so'zni ishlatish imkoniyati haqidagi fikrlar murosa qilingan edi".

Hech kimga sir emaski, so'z mulkinging sultoni ulug' Alisher Navoiy XV asrda "Muhokamatu-l-lug'atayn" asarida o'zbek (turkiy) tili misolida mazkur muammoni sinonimlar sinchisiday ko'rsatib bergandi. Bu holatni taniqli til tarixchisi Q.Sodiqov birma-bir tahlil qilgan, shoirning sinonimlarga munosabati haqida gapirar ekan, u quyidagi jihatlarga e'tiborni qaratadi: "Navoiyning qayt etishicha, Qalam ahli mayning ta'rifida ko'p mubolag'a qildilar, may ichmak qoidasida nihoyatda ko'p so'zlarni ilgari surib, nihoyasiz zarif ta'riflar zohir qilurlar. Biri sipqarmaq lafzidirkim, mubolag'a bundan o'tmas... Navoiyning e'tiroficha, sipqaray so'zining mazmuniga yetganda, forsiy she'rda bu ta'rifni berishning imkoni yo'q.

Bugungi Yangi O'zbekiston sharoitda globalizatsiya jarayoni va raqamli iqtisodiyot taraqqiyoti va ilmiy yangiliklar natijasida jamiyatning leksik qatlamida ulkan muhim o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Jumladan, turkum sinkretizmining rivojlanishi, manodosh so'zlarning ortishi, tilda polifunksional so'zlarning ko'payishi, nutqda konversiya hodisasining tez-tez ro'y berishi kuzatilmoqda. Bunday o'zgarishlar, ayniqsa, sinonim (ma'nodosh) so'zlar qatori tarkibida muayyan ma'noda o'zgarish bo'lishiga asos bo'ladi. Sinonimiya – til birliklaridagi semantik munosabatlarning bir turi, leksik birliklar ma'nolarining o'zaro to'liq (bu kam hollarda yuz beradi) yoki qisman mos kelishidan iborat. Sinonimiya

- tilning leksik, frazeologik, grammatik va so'z yasash tizimlariga xos;
- umumjahon hodisa (til universalisasi) hisoblanadi;

- eng ahamiyatli paradigmatic munosabatlardan biri. Shu bois dunyo tilshunosligida sinonimiya hodisasining o'rganilishi davr nuqtayi nazaridan ham dolzarb masala hisoblanadi. Sinonimiya – til birliklaridagi semantik munosabatlarning bir turi, leksik birliklar ma'nolarining o'zaro to'liq (bu kam hollarda yuz beradi) yoki qisman mos kelishidan iborat. Sinonimiya hodisasi

- tilning leksik, frazeologik, grammatik va so'z yasash tizimlariga xos;
- umumjahon hodisa (til universalisasi) hisoblanadi;
- eng muhim paradigmatic munosabatlardan biri.

Sinonimlarni o'rganish dastlab faqat leksik sathda bo'lib, "..odatda, "bir xil ma'noli so'zlar", "bir-biriga yaqin ma'noli so'zlar", "yaqin, yoki bir ma'noli so'zlar", "uslubiy bo'yoqlari, qo'llanish sathlari bilan farqlanuvchi so'zlar sifatida ta'riflanadi" 1 "O'zbek tilshunosligida sinonimlarga berilgan ta'rifga diqqat bilan qaralsa, ularni belgilashda dastlab leksemalarning ma'no jihatidan bir xilligiga, so'ngra ma'nolarning umumiylikiga, keyinchalik esa ma'noviy o'xshash(aynan)likka asoslangani ko'rinadi.

O'tgan asrning 70-yillariga qadar sinonimlik ma'noning aynan o'xshashligi asosida belgilangan bo'lsa, keying davrlarga kelib, so'zning semantik strukturasi bir necha ilm ahli tomonidan semik tahlil asosida o'rganila boshlandi (Sh.Rahmatullayev, H.Ne'matov, E.Begmatov, R.Rasulov va boshqalar). Sinonimlarni belgilashga ham semik tahlilning tatbiq etilishi sinonimik qatorlarga birlashtirilayotgan leksik birliklar ma'nolaridagi aynanlik, umumiylik va farqlilikka aniqlik kiritish imkoniyatini yaratdi. Shu tufayli o'zbek tilshunosligida sinonimlarni belgilashda an'anaviy va zamonaviy qarashlar tubdan farq qiladi. Keyingi davrda sinonimlarning leksik ma'nosini semik tahlil qilish keng tus oldi. Sinonimlarga bunday yondashuv ulardagi aynanlik va farqlilik belgilarini ajratishda muhim ahamiyatga egadir.

Quyida o'zbek tilida juda ko'p uchraydigan sinonimlar tahlili haqida fikr yuritamiz:

Faqat, yolg'iz, birgina, tanho, xolos. Bu so'zlar cheklash-chegaralash bildiradi. Tanho ko'proq badiiy uslubga xos. Yakka bu ma'noda ma'lum birikmalar doirasidagina qo'llanadi. Chechaklar bo'y taratishdan tiyilib, maysalar qo'nishib oldi. Faqat ko'pni ko'rgan keksa buloqqina beparvo, odatdagidek, bamaylixtir oqishda davom etardi. (N.Norqobilov, Buloq). Hammayoq jimjit. Faqat qishloqda xo'rozlar qichqiradi va onda-sonda itlar vovullaydi. (O.Yoqubov, Tengdoshlar). Kampir qimirlamay turib qoldi. Oy orqa tomondaligidan uning yuzi ko'rinmas, faqat sochlari kumushdek yaltirardi. (S.Ahmad, Rahmat, azizlarim). Shu xotiralardan boshqa nimam bor mening? Axir men muhabbatimni ehtiyot qilolmagan, yolg'iz yaxshi ko'rish bilan kifoyalanib yurgan odamman-ku! (O'.Hoshimov, Xayollarga bo'laman tutqun...). Shu topda oldimda o'tirgan kishining sevgan san'atidan, kasbidan ajralganini, uning ajoyib mahoratidan kishilar benasib bo'lganini ko'rib, bu urush yolg'iz shaharlarnigina vayron qilmadi, yolg'iz otani boladan, bolani onadan judo qilmadi, balki omon qolganlarning ham tanasida jarohat izlari qoldirib ketganini ko'rib turardim. (S.Ahmad, Xazina). Agar hayotimizning barcha maqsad-mazmuni oiladagi shaxsiy baxtimizdan iborat bo'lganida, shaxsiy baxtimiz birgina oiladagi muhabbatda o'z ifodasini topganda edi, unda hayot deganlari chindan ham qop-qorong'u sahroga aylanib qolgan bo'lardi. (T.Malik, Odamiylik mulki). Qo'shnilarning u [na'matak] bilan deyarli ishi yo'q: na yigitning uydagilari va na qizning ota-onasi o'simlikka egalik nigohi bilan qarar, aksincha, har safar kuz kelib, bog'dagi turli-tuman daraxtlarning hosili yig'ib olinganda, birgina shu, – na u va na bu tarafdagi na'matak mevasi terilmay, – qanday bo'lsa, shundayligicha shoxlarida qolardi. (U.Hamdam, Na'matak). Shu oydin kechada hamma narsa uning xotiridan ko'tarildi-yu, birgina Omonning yuzi, ko'zi, gavdasi, butun borlig'i bilan paydo bo'ldi. (S.Ahmad, Muhabbatning tug'ilishi). Mahmudxon turli mamlakatlardan kelgan hojilar musulmonchilik burchlarini o'z zimmalaridan soqit etishib, baxtiyor yurtlariga qaytganlaridan keyin ham bir oy o'zi tanho tabarruk makon ziyoratida bo'ldi. (M.Ali, Abadiy sog'inchlar). Aytishga oson, xolos. Aslida, toqatim toq bo'ldi. (U.Hamdam, Bir piyola suv). MTS da agronom bo'lib ishlaydigan dadasining bo'sh vaqti oz bo'lgani uchun, uning kitoblarini kutubxonaga Shokirning o'zi o'tkazib, o'zi olar edi. Dadasi esa kerakli kitoblarni unga ro'yxat qilib yozib berardi, xolos... (O.Yoqubov, Tengdoshlar). Yo'q, o'n sakkiz satr ichidan faqat "insof"mi degan so'zni o'qiy oldim, xolos. (S.Ahmad, Bahor suvlari).

Fahm, farosat, did, tamiz, o'quv, zehn, idrok. Kishining to'g'ri mulohaza yuritish, to'g'ri xulosa chiqara olish, biror narsaning mohiyatiga tushuna olish qobiliyati. Fahm so'zi ma'no jihatdan ba'zi o'rinlarda aql so'ziga yaqinroq turadi. Did so'zi biror narsadagi go'zallikni, nafislikni, uning yaxshi-yomon tomonini ajrata olish qobiliyatini ham bildiradi. Tamiz so'zi hozirgi adabiy tilda juda siyrak qo'llanadi. U, asosan, tamizi yo'q, tamizi yetmaydi kabi salbiy tushunchalarni ifodalashda qo'llanadi. Yigirma besh-yigirma oltilarlagi Said Akramxon To'ra pahlavon kelbat, aqlli, farosati o'tkir bir yigit edi. (M.Ali, Abadiy sog'inchlar). –

Stipendiya tegibdi-da, jiyani? Diding durust, yaxshi tufli tanlading. (S.Ahmad, Qishdan qolgan qarg'alar). U [Fir'avni] shu paytgacha bunday nozik did va mehr bilan to'qilgan gilamni ko'rmagan ekan. (O'.Umarbekov, Odam bo'lish qiyin). Podsholikning ilmli, zehni o'tkir kishilarga ehtiyoji ko'pdur... (M.Ali, Abadiy sog'inchlar). Ammo Abdulg'anixon podsho saltanatining puturdan ketib borayotganini idrok ko'zi bilan ko'rib turardi, shu sababdan betob ekanligini bahona qilib Bachai Saqoga qarshi urushga borishdan bosh tortdi... (M.Ali, Abadiy sog'inchlar).

Faxrlanmoq, faxr etmoq, g'ururlanmoq, mag'rurlanmoq. O'zini faxrli (g'ururli) tutmoq, faxrli (mag'rur) kayfiyatga bo'lmoq. Faxr etmoq kam qo'llanadi. Mening otam milliy qahramon ekan. Xalq ozodligi uchun kurashgan. Men shunday otam borligidan faxrlanaman. (S.Ahmad, Buqalamun bilan uchrashuv). Abdulla bu qizning oldida shuncha bilganlari uch pul ekaniga tushundi va shu paytgacha o'zicha faxrlanib yurganidan uyalib ketdi. (O'.Umarbekov, Odam bo'lish qiyin). Tabiiyki. Said Mahmudxon To'ra nomdor ajdodi bilan faxrlanadi va o'zidagi holi qudrat valiylik, sohibi karomatlik shijoatlarini o'sha bobosidan ko'radi. (M.Ali, Abadiy sog'inchlar). Shuning uchun ham "Sabo!" deya yoki boshqa bir ismni aytib, qulog'imiz ostida bong ursalar-da, bir seskanib qo'ymaydigan holga tushib qolganmiz va bundan, albatta, g'ururlanamiz. (U.Hamdam, Sabo va Samandar). — Ha, menga ishonaver, — dedi chol g'ururlanib... Sulaymon ota yolg'on gapirmagan. Rohatijon joy bo'ladi bu yer (O'.Umarbekov, Odam bo'lish qiyin). Ajabo, ona millatning bir vakili, xalqingning bir farzandi shunday sharafga sazovor bo'lganidan, sen uni tanimasang ham, sen bilan u yashagan davr bosh qaboshqa bo'lsa ham, beixtiyor g'ururlanib ketganingni bilmay qolasan kishi. (M.Ali, Abadiy sog'inchlar).

Foyda, naf, manfaat, hayon. Biror narsadan keladigan yaxshi natija, yaxshi oqibat, zarar (ziyon)ning aksi. Foyda keng tushunchaga ega va keng qo'llanadi. Naf, manfaat kitobiy. Hayon eskirgan. "Hukumatga sariq chaqalik foydang tegmagan, faqat zararing tekkan!" deydi. (S.Ahmad, Qishdan qolgan qarg'alar). Harholda keyingisi to'g'riroq bo'lsa kerak, rashkdan nima foyda? (O'.Umarbekov, Odam bo'lish qiyin). — Bir emas, ko'p narsaga tushunmaysiz. O'ydim-chuqur qilib yuborgan yeringiz necha gektar, bilasizmi? Ishingiz qancha tez tugasa, kolxozga shuncha foyda. (T.Malik, Davron). — Bundan nima naf? Ota-bobolarimiz ularni [kitoblarni] ming yildan beri o'qib kelishdi, avaylab, butun umr yonlarida olib yurishdi, lekin natija, natija nima bo'ldi? (U.Hamdam, Sabo va Samandar). — Agar shahar topilsa, yana ham yaxshi. Muzey bo'lsa nur ustiga a'lo nur. Muzeyning kolxozga nafi tegmaydi, deysizmi? Naf deganda faqat pulni emas, ma'naviy boylikni ham hisobga oling-da! (T.Malik, Davron). Rais shunchaki mehribonlik

qilyaptimi yo bu ishdan kolxozga manfaat ko'ryaptimi? Harholda bir sir bor. (T.Malik, Davron).

Bugungi globallashtirilgan davrda O'zbek tilidagi sinonimlar tahlilini chuqur o'rganish, uni amaliy tahlil qilish muhim ahamiyatga egadir. Tilshunoslikda sinonimiya hodisasi chuqur tarixiy ildizlarga ega, juda keng tahlil qilingan hodisa bo'lib, sinonimlar nafaqat tilshunoslikning, balki adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik, psixologiya va boshqa bir necha fanlarning o'rganish obyektidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. N.Mahmudov, D.Lutfullayeva va boshqalar. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. Toshkent – 2021. 172 bet.

<https://storage.academy.uz/source/1/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf>

2. Қар.: Королева Н.В., Артамонова Е.В. Проблема синонимии как одна из важных проблем лексикологии / Вестник КАСУ. N2. 2009 // www.vestnik-kafu.info/journal/18/713

3. Содиқов Қ. “Муҳокамату-л-луғатайн”ни ўқиб ўрганиш. – Тошкент: ТДШИ, 2011. –Б.12 – 15.

4. Батафсил қар.: Пардаев А. Проблематика лексикографического представления синонимии на современном этапе // Anuari de Filologia. Llengües Literatures Modernes. 5/2015, pp.89 – 98 / readcube.com/articles/10.1344/Faflm2015.5.7.

5. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А. ва бошқ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. I қисм. –Тошкент Ўқитувчи, 1980. –Б.115.

6. Ўзбек тили лексикологияси. –Тошкент: Фан, 1981. –Б.241.

7. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2010. –Б. 192 –193